

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ МИКРОНИЗИРОВАННОГО КАОЛИНИТА И ЭФИРНОГО МАСЛА РАСТЕНИЙ КАЗАХСТАНА

**Кожанова К.К.
Кадырбаева Г.М.
Бекежанова Т.
Караубаева А.
Жапаркулова К.А.
Зият А.И.**

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы,
Республика Казахстан

e-mail: kozhanova.k@kaznmu.kz, тел.: +7-701-738-86-25

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17326498>

Актуальность. Проблема инфицированных ран остается одной из ключевых в клинической практике. Отмечается и увеличение распространённости мультирезистентных штаммов микроорганизмов и возрастающая потребность в отечественных лекарственных препаратах, объединяющих антимикробное действие, гемостатический эффект и способность стимулировать процессы репарации тканей. Натуральные геоматериалы (в том числе каолин/каолинит) уже доказали эффективность в клинической практике как безопасные гемостатики и как матрицы для доставки активных веществ, а эфирные масла (ЭМ) растений Казахстана демонстрируют выраженную антимикробную и противовоспалительную активность.

Цель исследования. Провести критический обзор научной литературы по использованию микронизированного каолинита совместно с эфирными маслами, оценить фармакологические, технологические и токсикологические аспекты и выработать рекомендации для разработки препарата ранозаживляющего действия на их основе.

Материал исследования (обзор источников). Проводился обзор по: экспериментальным данным по каолиниту как гемостатическому и носителю агента; исследованиям полимерно-глиняных повязок с антимикробными свойствами; данным по составу и биоактивности ЭМ казахстанских растений; публикациям по безопасности компонентов ЭМ и обзорам кинетики высвобождения и стабильности ЭМ в матрицах.

Результаты. Анализ литературных данных показал, что каолинит обеспечивает быстрый гемостатический эффект и может служить матрицей для создания пористых повязок с доказанной клинической эффективностью. Эфирные масла, содержащие тимол, карвакрол и другие фенольные соединения, демонстрируют антибактериальные, противогрибковые и регенеративные свойства, а их инкорпорация в полимерные матрицы усиливает антимикробный эффект и ускоряет эпителизацию. Показана техническая реализуемость композиций «глина + эфирное масло», обеспечивающих контролируемое высвобождение и повышение стабильности биоактивных компонентов. Ограничением является наличие потенциально токсичных соединений в ЭМ, что требует оптимизации дозировок, выбора безопасных эфирных масел и обязательной доклинической токсикологической оценки.

Выводы. Комбинация микронизированного каолинита и эфирных масел растений Казахстана представляет собой перспективную платформу для разработки локального ранозаживляющего препарата. Разработаны рекомендации для дальнейших исследований: выбор перспективных

эфиромасличных растений с доказанной фармакологической активностью; выделение эфирных масел и их изучение; выбор лекарственной формы (гели/спонжи/повязки) с изучением адсорбции и кинетики высвобождения; разработка рецептуры препарата; пошаговая биологическая оценка *in vitro* (MIC, цитотоксичность, коллагеногенез), затем контролируемые *in vivo* модели заживления и системная токсикология; соблюдение регуляторных требований по предклинической безопасности. При выполнении этих условий проект имеет высокий трансляционный потенциал, особенно при использовании локально доступного растительного сырья. Данное исследование реализовано в рамках Внутривузовского гранта КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова «Создание технологии и стандартизация фармацевтической продукции на основе каолинистых глин и эфирных масел лекарственных растений»